

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O'RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o'g'li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o'g'li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли,
 Тошкент давлат юридик университети
 мустақил изланувчиси,
 E-mail: matchanovfahriddin@gmail.com
Гайратов Салимбой Ҳамдам ўғли,
 Тошкент давлат юридик университети
 2-курс талабаси,
 E-mail: salimboygayratov03@gmail.com

**МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН
 ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ**

For citation: Matchanov Fakhriddin Kuramboi ugli, Gayratov Salimboy Hamdam ugli. ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF CONVICTS' NUTRITION AND THEIR PROVISION WITH CLOTHING. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 100-107

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238427>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф озодликдан маҳрум этиш тариқасидаги жиноий жазога ҳукм қилинган маҳкумларнинг овқатланиши ва уларни уст-бош билан таъминлашни ҳуқуқий тартибга солишнинг баъзи жиҳатларини ёритган. Муаллифнинг қайд этишича маҳкумларнинг ҳуқуқий ҳолати ва моддий-маиший таъминоти, уларнинг ҳуқуқий ҳолати ва моҳияти, маҳкумларнинг яшаш жойи, овқатланиши ва маҳкумларни уст-бош билан таъминлашнинг ҳуқуқий тартибга солиш жиҳатлари, маҳкумларга тиббий хизмат кўрсатишни ҳуқуқий тартибга солиш муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки бу инсоннинг бирламчи эҳтиёжлари ҳисобланади. У хоҳ маҳбус бўлсин ёки озодликдаги шахс бўлсин ўзининг табиий ҳуқуқларидан фойдаланиши керак. Шунингдек, тиббий хизматдан фойдаланиш ҳар бир шахснинг конституциявий ҳуқуқи ҳисобланади. Шунингдек, мақола сўнгида жиноят ижроия ҳуқуқида маҳкумларнинг моддий-маиший таъминоти тушунчаси аниқ ёритилиши ҳамда жиноят-ижроия кодексининг 84-моддасини тегишли қўшимча билан тўлдирилиши лозимлиги тўғрисида хулосага келинган.
Калит сўзлар: маҳкум, маҳкумларнинг яшаш жойи, маҳкумларнинг овқатланиши, моддий-маиший таъминот, бирламчи эҳтиёж, уст-бош билан таъминлаш.

Матчанов Фахриддин Курамбой угли,
 Самостоятельный соискатель
 Ташкентского государственного
 юридического университета
 E-mail: matchanovfahriddin@gmail.com
Гайратов Салимбой Ҳамдам угли,
 Студент 2 курса Ташкентского государственного

юридического университета
E-mail: salimboygayratov03@gmail.com

АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ

АННОТАЦИЯ

В статье автор осветил некоторые аспекты правового регулирования питания осужденных к уголовному наказанию в пенитенциарной системе и их обеспечения одеждой. Автор отмечает, что правовое положение и материально-бытовое обеспечение осужденных, их правовой статус и сущность, правовые аспекты регулирования места жительства осужденных, питания и вещевого обеспечения осужденных, правовое регулирование оказания медицинских услуг осужденным являются важными. Потому что это первичные потребности человека. Он должен осуществлять свои естественные права, будь то заключенный или человек на свободе. Кроме того, пользование медицинскими услугами является конституционным правом каждого человека. Также в конце статьи был сделан вывод о том, что понятие «материально-бытового обеспечения осужденных» в уголовно-исполнительном праве должно быть четко освещено и статья 84 уголовно-исполнительного кодекса должна быть дополнена соответствующим дополнением.

Ключевые слова: осужденный, место жительства осужденных, питание осужденных, материально-бытовое обеспечение, первичная потребность, обеспечение одеждой.

Matchanov Fakhridin Kuramboy ugli,

Independent researcher
of Tashkent State University of Law
E-mail: matchanovfakhridin@gmail.com

Gayratov Salimboy Hamdam ugli,
Second year student of Tashkent State University of Law
E-mail: salimboygayratov03@gmail.com

ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF CONVICTS' NUTRITION AND THEIR PROVISION WITH CLOTHING

ANNOTATION

In the article, the author highlighted some aspects of the legal regulation of the nutrition of convicts to criminal punishment in the penitentiary system and their provision with clothing. The author notes that the legal status and material and household provision of convicts, their legal status and essence, legal aspects of regulating the place of residence of convicts, food and clothing provision of convicts, legal regulation of the provision of medical services to convicts are important. Because these are the primary needs of a person. He must exercise his natural rights, whether he is a prisoner or a person at large. In addition, the use of medical services is a constitutional right of every person. Also at the end of the article, it was concluded that the concept of material and household support of convicts' in the penal enforcement law should be clearly highlighted and article 84 of the Penal Enforcement Code should be supplemented with an appropriate supplement.

Keywords: convict, place of residence of convicts, nutrition of convicts, material and household provision, primary need, provision of clothing.

Суд жиноят содир этган шахсни давлат номидан суд ҳукми билан жамиятдан ажратар экан, халқаро ҳамда миллий қонунчилик қоидаларига мувофиқ унинг озодликдан маҳрум қилиш жойларида хавфсизликка бўлган ҳуқуқини назарда тутди. Мазкур ҳуқуқ давлат ва озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган шахс ўзаро муносабатлари асосий принципларининг амалдаги ифодасидир. Шахсининг хавфсизликка бўлган ҳуқуқи шу билан белгиланадики, у инсоннинг асосий манфаатлари ва эҳтиёжларини ўз ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш йўли билан қондириш имкониятини қафолатлайди, ўзига

хослик бу ҳуқуқни давлат томонидан таъминлаш усулларида ҳам намоён бўлади. Яъни маҳкумларнинг ҳуқуқий мақомини белгилаш зарур. Шунингдек, жазодан мақсад жазолаш эмас балки қайта тарбиялаш, маҳкумни жазони ўташ муассасасида ўз айбини тушуниб етишини, бундай қилмишларни такрорламаслигини, маҳкум озодликка чиққанидан сўнг уни жамиятга қўшилиб кетишини, ўз ҳаракатлари билан жамиятга фойда келтирадиган шахс бўлиши таъминлашдир.

Маҳкумларнинг ҳуқуқий ҳолати ва моддий-маиший таъминоти, уларнинг ҳуқуқий ҳолати ва моҳияти, маҳкумларнинг яшаш жойи, овқатланиши ва маҳкумларни уст-бош билан таъминлашнинг ҳуқуқий тартибга солиш жиҳатлари, маҳкумларга тиббий хизмат кўрсатишни ҳуқуқий тартибга солиш муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки бу инсоннинг бирламчи эҳтиёжлари ҳисобланади. У хоҳ маҳбус бўлсин ёки озодликдаги шахс бўлсин ўзининг табиий ҳуқуқларидан фойдаланиши керак. Шунингдек, тиббий хизматдан фойдаланиш ҳар бир шахснинг конституциявий ҳуқуқи ҳисобланади.

Маҳкумларнинг тиббий-санитария таъминоти ҳуқуқий ҳолати, маҳкумларнинг касаллиги туфайли жазодан озод этиш тартибининг ҳуқуқий жиҳатлари ҳозирда долзарб масаладир. Зеро собиқ совет Иттифоқи даврида жазони ўташ муассасаларидаги тиббий санитария ҳолати ёмонлиги натажасида кўплаб маҳбуслар тузалмас касалликлар орттириши бир қатор оғир оқибатлар келтириб чиқарган эди.

Маҳкумларнинг овқати масаласи Жиноят-ижроия кодексининг 85-моддаси билан амалга оширилади. Бунда белгиланган озиқ-овқат нормаси киши организмнинг нормал ҳаётини таъминлайдиган даражада бўлиши керак.

Озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларга киши организмнинг нормал ҳаётини таъминлайдиган овқат берилади [1].

Овқат нормаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан маҳкумларнинг соғлиғи ҳолатига, уларнинг ёши, бажараётган ишининг хусусияти ва оғирлигига қараб белгиланади [2]. Маҳкумларга уларни ишга жалб этган корхона, муассаса ва ташкилотлар маблағлари ҳисобидан қўшимча овқат берилиши мумкин.

Маълум тоифадаги, яъни оғир меҳнатга жалб қилинган маҳкумларга оширилган нормада овқат берилади. Ҳар бир жазони ижро этувчи муассасада маҳсус овқат пишириш жойлари бўлади ва улар зарур идиш-товоқ билан таъминланади. Бир кунда маҳкумларга уч маҳал овқат берилиши шарт. Шунингдек, маҳкумларни ишга жалб қилган корхона ёки муассасалар маблағи ҳисобидан қўшимча овқат берилишига йўл қўйилади. Маҳкумларнинг овқати маҳсус ошхоналарда ёлланма меҳнатга жалб қилинганлар ва маҳкумларнинг ўзларидан фойдаланган ҳолда тайёрланади, кун тартибида белгиланган вақтларда маҳкумлар овқатланадилар. Маҳкумларга пишириладиган овқат биринчи навбатда сифатли ва калорияга бой бўлиши лозим. Маҳкумларга тарқатиладиган овқат маъмурият вакили ва тиббиёт ходими томонидан текширилади. Овқат учун тайёрлаш зарур бўлган хом ашёлар маҳсус омборларида сақланади. Колония худудидаги дўкандан маҳкумларга нормада белгиланган миқдорда қўшимча озиқ-овқат сотиб олишларига рухсат берилади. Бундан ташқари, белгиланган миқдор бўйича посилкалар олишларига йўл қўйилганлиги ҳам уларнинг қўшимча озиқ-овқат олишларига имконият яратади [3].

Маҳкум ҳомиладор аёллар, эмизикли оналар, вояга етмаганларга, шунингдек, ногиронлиги бўлган шахсларга бериладиган овқат оширилган нормаларда белгиланади. Тиббий хулоса асосида уларга қўшимча озиқ-овқат маҳсулотлари олишга рухсат этилиши мумкин.

Маълум тоифадаги маҳкумларга оширилган миқдорда овқат берилади, бунинг боиси улар оғир меҳнатга жалб қилинганлигида намоён бўлади. Ҳар бир жазони ижро этувчи муассасада маҳсус овқат пишириш жойлари бўлади ва тегишлича идиш-товоқ билан таъминланади. Бир кунда маҳкумларга уч маҳал овқат берилиши шарт [2]. Шунингдек, маҳкумларни ишга жалб қилган корхона ёки муассасалар маблағи ҳисобидан қўшимча овқат беришга йўл қўйилади. Маҳкумларнинг овқати маҳсус ошхоналарда ёлланма меҳнат ва маҳкумларнинг ўзларидан фойдаланган ҳолда пиширилади ва кун тартибида белгиланган

вақтлардагина маҳкумларни овқатланишларига йўл қўйилади. Маҳкумларга пишириладиган овқат биринчи навбатда сифатли ва калорияга бой бўлиши лозим. Маҳкумларга тарқатиладиган овқат маъмурият вакили ва тиббиёт ходими томонидан текширилади. Овқат учун хом ашёлар махсус сақлаш жойларида сақланади. Колония ҳудудидаги магазиндан маҳкумларга белгиланган норма миқдоридида қўшимча озиқ-овқат сотиб олишларига рухсат берилади. Бундан ташқари, белгиланган миқдор бўйича посилкалар олишларига йўл қўйилганлиги ҳам уларга қўшимча озиқ-овқат олишларига имконият яратади [4].

Муассасада сақланаётган шахслар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг тегишли буйруғи билан эълон қилинган меъёрлар бўйича озиқ-овқат билан таъминланадилар.

Овқатлантиришни ташкил этиш интендантлик таъминоти бўлими (гуруҳи) томонидан амалга оширилади. Ушбу бўлим зиммасига қуйидаги вазифалар киради:

а) таъминотга киритилган турли тоифадаги шахсларнинг иш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда овқатланиш тартибини ишлаб чиқиш;

б) кунлик таъминот учун белгиланган меъёрлар бўйича овқат тайёрлашни ташкил этиш ва таъминотдагилар ушбу меъёрларга мувофиқ овқатланаётганини назорат қилиш;

в) озиқ-овқат тайёрланадиган жойларни зарур жиҳозлар ва тегишли қурилмалар билан таъминлаш, уларни намунали ҳолатда сақлаш, технологик, совутиш жиҳозлари ва ошхона анжомларини санитария талаблари асосида сақлаш ҳамда улардан фойдаланиш қоидаларига риоя қилиш;

г) омборхоналарда озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашда, уларни ошхонага юборишда, ташишда, уларни ошхонада сақлаш, овқат тайёрлаш ва тайёр овқатларни тарқатишда санитария-гигиена қоидаларига риоя қилиш;

д) овқат тайёрлаш, уларни ва озиқ-овқат маҳсулотларини жўнатиш, ташишда банд бўлган ходимларнинг шахсий гигиена қоидаларига риоя қилишлари учун шарт-шароитларни таъминлаш;

е) технологик ва совутиш жиҳозларининг ўз вақтида таъмирланишини таъминлаш;

ж) овқатланиш жойларини ва бошқа овқатланиш объектларини Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан рухсат этилган идиш-товоқлар ва инвентарларни ювиш ҳамда дезинфекциялаш воситалари билан таъминлаш;

з) технологик жиҳозлар, идиш-товоқлар, инвентарлар, санитария кийим-кечакларни сотиб олиш.

Маҳкумлар ўз эҳтиёжларини кондириш учун белгиланган миқдорда маошлари ёки ўз пулларидан нақдсиз кўринишда муассаса ҳуқуқидаги дўконлардан савдо қилишлари мумкин бўлади [2].

Маҳкумларга тиббий хизмат кўрсатиш бўлимлари ҳар бир муассасада ташкил этилган. Улар муассасада тиббий хизмат кўрсатиш билан бирга санитария эпидимиологик назоратни ҳам олиб борадилар.

Тиббий бўлим бошлиғи қуйидаги ваколатларга эга ҳисобланади:

а) овқатланиш тартибини ва овқат тайёрлаш учун лозим бўлган озиқ-овқат маҳсулотларини рўйхатини ишлаб чиқишда қатнашади, тайёрланадиган овқат калориясини ойда бир марта назарий ҳисоблаб чиқади;

б) муассаса бошлиғига махсус меъёрлар бўйича овқатланишга ўтказилаётган шахслар рўйхатини топширади;

в) муассаса озиқ-овқат маҳсулотлари омборхонаси ва магазинида, шунингдек, маҳкумларни шахсий ихтиёрида мавжуд бўлган озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашнинг талабга жавоб беришини, уларни ишлатилиш қоидаларига ва муддатларига риоя қилинишини ҳар куни текширади;

г) тайёрланган овқат сифатини барча таъминот меъёрлари бўйича текширишни ташкил этади. Текширув натижалари ва тайёр овқатларни тарқатишга рухсат берилгани ҳақида овқат тайёрлаш сифатини назорат қилиш махсус дафтарига ёзиб қўяди;

д) сифатсиз хом ашёни, ярим (чала тайёр) фабрикатларни тарқатишни, сифациз озиқ-овқатлар ва тайёр овқатларни истеъмол қилишни ман этади;

е) озиқ-овқат таъминоти билан шуғулланувчи ходимларини тиббий кўриқдан ўтказиш ишларини ташкил этади;

з) озиқ-овқат маҳсулотларини тайёрлаш, тарқатиш, жўнатишда банд бўлган ходимлар учун гигиенага доир ўқув машғулотларнинг ўтказилишини ташкил этади [2]. Агар муассасага келтирилган озиқ-овқат маҳсулоти қўйилган талабларга жавоб бермаса ёки унинг сифати шубҳа туғдирса, уни истеъмол қилишга йўл қўйилмайди.

Муассасага келтирилаётган озиқ-овқат маҳсулотларининг тайёрланган вақти кўрсатилган ҳолда сифати тўғрисидаги сертификати бўлиши лозим. Сифат тўғрисидаги сертификати бўлмаган озиқ-овқат маҳсулотлари қабул қилинмайди.

Интендантлик таъминоти бўлими(гурухи) ишлатиш муддати ўтиб кетган озиқ-овқат маҳсулотларини мол-мулк экспертизасидан ўтказишни ташкил этади, истеъмол қилишга яроқсизлиги яққол кўриниб турган тез бузилувчи маҳсулотлар бундан мустасно [4]. Шунингдек, бу бўлим махсус гигиеник текширишларни талаб қилмайдиган озиқ-овқат маҳсулотларидан фойдаланиш ёки фойдаланмаслик масалаларини ҳам ҳал қилади.

Муассаса тиббий бўлими томонидан озиқ-овқат (шу жумладан тез бузилувчан) маҳсулотларининг органолептик хусусиятлари ўзгаришини, бу ўзгаришларнинг характери ва даражасини, маҳсулотларнинг кимёвий таркибидаги ўзгаришларни, маҳсулотларнинг бактериал жиҳатидан ифлосланиш даражаси ва микрофлорасининг характерини, маҳсулотларда пестицидларни ва зарарли моддаларни йўл қўйилиши мумкин бўлган миқдордан ёки табиий равишда бўлиши мумкин бўлган миқдордан кўплигини, микроблар билан ифлосланган маҳсулотлардан инфекция юқиши(аниқ эпидемиологик маълумотларга асосланган ҳолда) мумкинлигини аниқлаш мақсадида гигиеник экспертиза ўтказиш ташкиллаштирилади.

Маҳсулотларнинг кунлик энергетик қиймати бўйича уч маҳалги овқатланиш куйидагича тақсимланади: нонуштага – 30-35%, тушликка – 40-45%, кечки овқатга – 20-30%. Кўрсатиб ўтилган маҳсулотларнинг тақсимоти ишнинг оғир-енгиллигига қараб фойзаларда ўзгартирилиши мумкин: биринчи сменада ишловчилар учун – нонуштада 35%, тушликда – 40%, кечки овқатда – 25%; иккинчи ва учинчи (тунги) сменада ишловчилар учун – нонушта ва кечки овқат 30 фоиздан, тушлик – 40 фоиздан иборат [5].

Агар овқатланиш вақти бир соатдан ортиқ давом этадиган бир неча сменада амалга оширилса, у ҳолда ҳар бир смена учун алоҳида овқат тайёрланади. Овқат уни тарқатишидан 20-30 минут олдин тайёр бўлиши ва у тайёр бўлган вақтдан бошлаб 2 соат ичида тарқатилиши лозим.

Овқатларни тарқатишда биринчи овқатлар ва иссиқ ичимликлар температураси 75⁰Сдан, иккинчилари 65⁰Сдан паст бўлмаслиги, совуқ овқатлар ва ичимликлар 70 дан 14⁰Сгача бўлиши лозим. Биринчи ва иккинчи овқатлар тарқатилгунга қадар иссиқ плитада 3 соатгача туриши мумкин. Тайёр овқатни белгиланган муддатдан ортиқ ушлаб туришга истисно тариқасида рухсат этилади. Қолган овқатларни сақлашга мажбур бўлинган ҳолларда у тўлиқ совитилиши ва 60⁰ С дан юқори бўлмаган температурада 12 соатгача сақланиши мумкин [5]. Совутилган овқат тарқатилиши олдиан тиббий бўлим шифокори томонидан кўриб чиқилади ва текширилади, кейин иккинчи марта иситилади (қайнатилади, қиздирилади). Иккинчи марта иситилган овқатни тарқатиш муддати бир соатдан ошмаслиги лозим. Овқатни аввалги кунда тайёрланган овқатлар билан аралаштириш қатъиян ман этилади.

Овқатларни бевосита иш жойига этказиб бериш зарурати туғилганда овқатлар пломбаланган ва печатланган термозларда олиб борилади. Нон ва идиш-товоқлар тоза қутиларда ёки улар учун алоҳида ажратилган секцияларда этказиб берилади. Этказиш муддати 2 соатдан ошмаслиги лозим [2]. Иш жойида овқат иситиладиган плиталар, овқатланиш учун столлар ажратилади. Совиб қолган овқатни иситмасдан, суюқ овқатни қайнатмасдан тарқатишга рухсат этилмайди.

Ошхонага ёрдамчи ишларни бажаришга тайинланадиган шахслар тери ва шиллик пардалари йирингли касалликлари бор-йўқлигини аниқлаш бўйича тиббий кўрикдан ўтмасдан ошхонада ишлашга қўйилмайди.

Маҳкумларга овқатланиш кун тартибида белгиланган соатларда бригада, туркум ва бўлим бўйича ошхонада ёки ишлаб чиқариш объектларининг овқат тарқатиш жойларида амалга оширилади.

Ошхона турар жой сахни билан ишлаб чиқариш сахни орасида жойлашган бўлса, ишлаётган маҳкумларнинг овқатланиши ошхонада амалга оширилади. Бунда уларнинг ишга олиб чиқилмаган маҳкумлардан батамом ажратиб қўйилиши таъминланиши шарт.

Тарбия колонияларида нонушта, тушлик ва кечки овқатланиш ошхоналарда ташкил этилади. Коммунал-маиший объектларнинг узлуксиз ишлашини таъминлаш мақсадида ЖИЭМ бошлиғи томонидан ушбу объектларда ишлаётган маҳкумларнинг алоҳида овқатланишига рухсат берилиши мумкин. Камераларда сақланаётган маҳкумларга овқат камерада ёки иш жойларида берилди [3]. Қабул бўлимида сақланаётган маҳкумларга овқат махсус ажратилган жойда камера бўйича берилди. ЖИЭМ маъмурияти овқатланиш вақтида тартиб сақланишини таъминлаши лозим.

Бунда маҳкумлар ўртасида тартибни сақлаш, уларнинг айни шу пайтдаги бўш вақтини талофатсиз ва тартиббузарликларга йўл қўймасдан ўтказиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Умуман олганда, маҳкумларнинг бўш вақтларини ижтимоий фойдали фаолиятга жалб этиш турма маъмуриятининг доимий диққат марказида бўлиб, бу фаолият – маҳкумларни мажбурий меҳнатга жалб этиш, умумий ва касб-хунар таълимини йўлга қўйиш, спорт, диний-маънавий ва шу каби бошқа тадбирларни амалга ошириш орқали олиб борилади. Кўрсатилганлардан фақатгина меҳнат қилиш маҳкумлар учун мажбурий тусга эга бўлиб, қолганларида кўнгилли равишда иштирок этиши мумкин. Баъзи хорижий давлатлар қонунчилигида маҳкумларнинг бундай тадбирларда фаол иштирок этиши уларнинг ижобий хулқ-атворини белгилаб беришда, ахлоқан тузалганлик даражасини аниқлашда етакчи роль ўйнайди ҳамда маҳкумни муддатидан олдин шартли озод қилиш имкониятини кўпайтиради [8].

Бундан ташқари, маҳкумларни алкоғолизм, гиёҳвандлик ёки захарвандликка қарши даволаш курслари бўйича дастурларда, озодликка тайёрлаш босқичидаги дастурларда, диний-маънавий дастурлардаги фаол иштироки ҳам рағбатлантириш учун асос бўлади [9].

Маҳкумлар ўз шахсий ҳисобварағидаги пул ҳисобидан озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур нарсаларни пул ўтказиш йўли билан сотиб олишлари мумкин. ЖИЭМда маҳкумларнинг озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур нарсаларни сотиб олишлари учун дўкон ташкил этилади ҳамда ушбу дўконнинг ҳар куни ишлаши таъминланади, дам олиш кунлари бундан мустасно [6]. Турмаларнинг камераларида ҳамда умумий, қаттиқ ва махсус тартибли колонияларнинг қарцерларида сақланаётган маҳкумларни дўконга олиб чиқиш тақиқланади. Улар озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур нарсаларни, одатда, туркум бошлиқлари орқали сотиб олади [7]. Маҳкумнинг шахсий ҳисобварағида етарли пул маблағи ҳамда ушбу ой учун озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур нарсалар сотиб олиш ҳуқуқи борлиги текширилгач, маҳкумга озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур нарсаларни сотиб олишга рухсат берилди. Харид амалга оширилгач, ЖИЭМ ходими маҳкумдан озиқ-овқат маҳсулотлари ва энг зарур нарсаларни сотиб олганлиги ҳақида тилхат олиб, молия бўлимига топширади. Озодликдан маҳрум этишга ҳукм этилган шахслар, жазони манзил-колонияларда ўтаётган шахслар бундан мустасно, Республика бюджети ҳисобидан белгиланган намунада кийим, мавсумга қараб, маҳкумнинг жинси ва иқлим шароитларини инобатга олган ҳолда ички кийим ва поябзал билан таъминланадилар [6]. Маҳкумларнинг кийимлари ва поябзаллари бепул таъмирлаб берилди. ЖИЭМ ҳудудидан ташқарида яшаётган маҳкума аёллар ҳамда уларнинг уч ёшга тўлмаган болалари, ЖИЭМларнинг болалар уйларидаги ҳомиладор аёллар, эмизикли оналар учун белгиланган нормаларда озиқ-овқат, кийим ва поябзал билан таъминланади.

Манзил-колониясида уч ёшгача боласи бор маҳкума аёлларнинг зарур пул маблағлари бўлмаса, улар манзил-колония маъмуриятига боласи учун ЖИЭМнинг болалар уйида

сақланаётган болалар учун мўлжалланган озиқ-овқат, кийим ва поябзал берилиши таъминланади.

Озод қилинаётган шахсларда мавсумий кийим ва поябзал, шунингдек, уларни сотиб олишга пул бўлмаса, улар кийим ва поябзал билан бепул таъминланади. Шу мақсадлар учун озод қилинаётган шахсларга бир йўла тўланадиган пул нафақаси берилиши мумкин [10].

Юқоридагилардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, жиноят ижроия ҳуқуқида маҳкумларнинг моддий-маиший таъминоти тушунчаси аниқ ёритилиши лозим. Бунда куйидаги тушунчаларни киритишни таклиф этамиз:

“Маҳкумларнинг моддий маиший таъминоти – уларнинг ҳаётий зарур ҳуқуқларинг кафалотланиши, белгиланган халқаро нормалар асосида, яшаш жойига эга бўлиш, овқатланиш, белгиланган тартибда кийиниш ва бошқа моддий-маиший ҳуқуқлардан фойдаланишга айтилади”.

Шунга кўра амалдаги жиноят-ижроия қонунининг 84-моддасини “озодликдан маҳрум этилган шахслар қонунда белгиланган стандартлардан кам бўлмаган, белгиланган тартибда жиҳозланган, қонун асосида тақсимланган умумий турар жойларда, хоналарда ёки камераларда яшашлари” лозимлигига оид қоида билан тўлдирилиши мақсадга мувофиқ. Мазкур тарзда ўзгартириш киритилиши маҳкумларнинг моддий-маиший таъминотига оид талабларнинг қонун ҳужжати даражасида белгиланишига хизмат қилади.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Jinoyat-ijroiya kodeksiga sharhlar. / M.H.Rustamboev, B.J.Axrarov va boshqalar. / Mas'ul muharrir: y.f.d., prof. M.H.Rustamboev. – T.: TDYI, 2007. – 574 b. (Comments on the criminal executive code. / M.H.Rustambaev, B.J.Akhrarov and others. / Responsible editor: DSc., prof. M.H.Rustambaev. - T.: TDYI, 2007. pp 574 .)
2. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining buyrug‘i. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi “Ozodlikdan mahrum qilish turidagi jazoni ijro etish muassasalarining ichki tartib qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida” (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013 y., 31-son, 414-modda; 2015 y., 28-son, 378-modda)[O‘zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi tomonidan 2013 yil 29 iyulda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 2495]. (Order of the Minister of internal affairs of the Republic of Uzbekistan. Ministry of internal affairs of the Republic of Uzbekistan “On approval of the rules of the internal order of penitentiary institutions of the type of imprisonment” (collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2013., Article 31, article 414; 2015., No. 28, Article 378) [registered by the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan on July) 29, 2013, list number 2495)
3. Jinoyat-ijroiya huquqi. Darslik. Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. B.J.Axrarov. –T.: Adolat nashriyoti, 2015. (Criminal Executive law. Textbook. Responsible editor: DSc., prof. B.J.Akhrarov. - T.: Justice publishing, 2015.)
4. N.S.Salayev, A.K.Rasulev. Jinoyat-ijroiya huquqi. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Mas’ul muharrir: yu.f.d., prof. Q.R.Abdurasulova. –T.: TDYUI nashriyoti, 2013. - 320 b. (N.S.Salayev, A.K.Rasulev. Criminal Executive law. Educational and methodical manual. Responsible editor: DSc., prof. Q.R.Abdurasulova. - T.: TSIL publishing house, 2013. pp 320.)
5. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Qarori. “Og‘ir kasallikka chalingan mahkumlarni tibbiy tekshiruvdan o‘tkazish va ularni kasalligi tufayli jazoni o‘tashdan ozod qilishga taqdim etish qoidalarini tasdiqlash” haqida (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008 y., 37-38-son, 385-modda) [O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2008 yil 9 sentyabrda 1854-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi]. (Decree of the Ministry of internal affairs of the Republic of Uzbekistan of the Ministry of health of the Republic of Uzbekistan. ‘On approval of the rules for conducting a medical examination of convicts with serious illnesses and presenting them to exemption from serving sentences due to illness’. (Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan, 2008.(No. 37-38, article 385) [state registration by the Ministry of Justice of the

- Republic of Uzbekistan on September 9, 2008 No. 1854].)
6. N.S.Salayev, A.K.Rasulev. Jinoyat-ijroiya huquqi. Ma'ruza va amaliy mashg'ulot o'tkazish bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanma. Mas'ul muharrir: yu.f.d., prof. Q.R.Abdurasulova. –T.: TDYI nashriyoti, 2013. – 300 b. (N.S.Salayev, A.K.Rasulev. Criminal Executive law. Educational-methodical manual on lecture and practical training. Responsible editor: DSc. prof. Q.R.Abdurasulova. - T.: TSIL publishing house, 2013. pp 300.)
 7. Salaev, N. (2017). Differentiation, individualization, execution of criminal punishments and its goals: way to success. Review of law sciences, 1(1), 25.
 8. Казанцев В.Н. Социальная работа в ИУ Швейцарии и РФ // Человек: преступление и наказание. – 2001. – № 3. – С. 43.-78. (Kazantsev V.N. Social work in the penal institution of Switzerland and the Russian Federation // Man: crime and punishment. - 2001. – No. 3. – p. 43.-78.)
 9. Мурод Уразалиев. Совершенствование системы принудительного исполнения приоритетная задача в области судебного права // ОИИ. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-prinuditelnogo-ispolneniya-prioritetnaya-zadacha-v-oblasti-sudebnogo-prava>. (Murod Urazaliev. Improving the system of compulsory enforcement is a priority task in the field of judicial law // ОИИ. 2021. No. 1.) URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-sistemy-prinuditelnogo-ispolneniya-prioritetnaya-zadacha-v-oblasti-sudebnogo-prava>.
 10. Akhmedova Guzalkhon Utkurovna. Perspectives of improvement of the law enforcement practice of inheritance formalization with a foreign element in uzbekistan based on international experience // Review of law sciences. 2019. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspectives-of-improvement-of-the-law-enforcement-practice-of-inheritance-formalization-with-a-foreign-element-in-uzbekistan-based>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000